

**TARBIYASI QIYIN YOSHLAR BILAN PSIXOKORREKSIYA ISHLARINI
OLIB BORISHDAGI MUAMMOLAR VA TAVSIYALAR**

Gadoeva Abera Hasanovna

*TIQXMMI MTU Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti Ijtimoiy-gumanitar
fanlar, jismoniy madaniyat kafedrasida dotsent v.b*

Kurbanov Muxammad Maxsudovich

TIQXMMI MTU Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti stajyor tadqiqotchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada hozirgi kunning dolzarb masalalaridan bo‘lgan yoshlar tarbiyasi, globallasuv jarayonidagi o‘zgarishlar ularni bartaraf etish to‘g‘risida so‘z boradi. Bundan tashqari maqolada tarbiyasi og‘ir o‘quvchilar bilan psixokorreksion ishlar olib borishda ota-onalarning roli, nosog‘lom muhitning bolalar ruhiyati buzilishiga, agressivlikning toshishiga sabab bo‘lishi asoslar bilan keltirilgan.

Kalit so‘zlar: psixokorreksiya, jinoyatchilik, qadriyat, huquqbuzarlik, agressivlik, deviant xulq-atvor, delikvent xulq-atvo, depressiya,

Аннотация: В данной статье говорится об образовании молодежи, изменениях в процессе глобализации и их устранении. Кроме того, в статье представлена роль родителей в проведении психокоррекционной работы с учащимися с трудным воспитанием, показано, что нездоровая окружающая среда является причиной детских психических расстройств и агрессии.

Ключевые слова: психокоррекция, преступность, ценность, делинквентность, агрессивность, девиантное поведение, делинквентное поведение, депрессия,

Annotation: in three articles on the removal of changes in the process of globalization from the work of modern youth education. Using this, the role of parents in conducting corrective work with struggling students, filling the psyche of children with an unhealthy environment, can be the cause of aggression.

Key words: psychocorrection, crime, value, delinquency, aggressiveness, deviant behavior, delinquent behavior, depression,

Jahon miqyosida yoshlarning ruhiy barqarorligini o‘rganish, ularning yuksak ma’naviy fazilatlarini kamol toptirish, yoshlarning turli ijtimoiy internet tarmoqlaridan to‘g‘ri va oqilona foydalanishga o‘rgatish, ularda globallasuv jarayonlarini to‘g‘ri tahlil qilishga o‘rgatish, milliy istiqloq mafkurasini shakllantirish, yoshlar ongini zaharlanishini oldini olish, mafkuraviy tahdidlarni bartaraf etish, ularning intellektual qobiliyatlarini rivojlantirish muammolari hal etish yuzasidan bir qator keng qamrovli ishlarni amalga oshirish vazifasi turadi.

Hurmatli Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoevning BMT Bosh Assambleyasining 72-sessiyasida aytganlaridek, **“Sayyoramizning ertangi kuni, farovonligi farzandlarimiz qanday inson bo‘lib kamolga yetishi bilan bog‘lik. Bizning asosiy vazifamiz-yoshlarning o‘z salohiyatini namoyon qilishi uchun zarur sharoitlar**

yaratishdan iborat”. Darhaqiqat har qanday davlatning tarixiy taraqqiyot yo‘lidan ma’lumki, yurtning jadal rivojlanishi, muayyan yutuqlarga erishishi, xalqning farovon bo‘lishi shu davlat yoshlarining ta’lim-tarbiyasiga berilgan e’tiborga chambarchas bog‘liq.

Tarbiyasi qiyin deb - jamiyatda mavjud norma talablariga rioya qilmaydigan, real hayotda duch keladigan ruhiy zo‘riqishlarga bardosh bera olmaydigan, o‘zining his-tuyg‘ularini me’yor darajasida boshqara olmaydigan insonlar turiga aytiladi. Asosan tarbiyasi qiyin bolalar deganda voyaga yetmaganlar bilan ishlash kuzatiladi. Kuzatishlardan ma’lum bo‘lishicha, tarbiyasi qiyin bolalar tarbiya jarayonida pedagogik ta’sirlarga ro‘yxatida hisobga olingan, giyohvandlik va spirtli ichimlik ichishga, bezorilik ishlari ko‘rsatadi, ularning xulqida o‘zini biz hoxlaganday tutmaslik holatlari chiqishining asosiy sabablaridan biri ularda o‘qishga nisbatan salbiy munosabatning paydo bo‘lishidir.

Tarbiyasi qiyin o‘smirlar sirasiga quyidagi tiplar kiradi:

- **agressiv xulq atvorli o‘quvchilar;**
- **huquqbuzarlik va jinoyatchilikka moyillar;**
- **ichkilikbozlik va giyohvandlikka moyillar;**
- **axloqiy tarbiyasi buzilganlar;**

Odatda bunday munosabatning paydo bo‘lishiga boshqa sabablar ham ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Jumladan, o‘quv faoliyati usuli, malakali to‘la tarkib topmaganligi sababli nisbiy bilim olish bilan qanday hosil qilish, o‘zlashtirish qobiliyatining sust rivojlanganligi, muayyan vaziyatlarda hukm va xulosa chiqarishda qiyinchilikka duch kelish, o‘qituvchilar tomonidan o‘quvchiga ob’ektiv baho berilmasligi, o‘qitish saviyasining pastligi, darslarning qiziqarsiz o‘tilishi, o‘quvchining sinf jamoasi bilan yaxshi aloqada bo‘lmasligi va boshqalar.

Yoshlar bilan olib boriladigan ta’lim-tarbiya ishlarining muvaffaqiyati-ularning yosh va psixologik xususiyatlarini bilish hamda xisobga olishga bogliqdir. Bu holat burilish hisoblangan o‘smirlik davrining alohida xususiyati bo‘lib, u ko‘prok shu davrga taalluqlidir.

Deviant xulq-atvor deb jamiyatdagi mavjud ijtimoiy me’yorlarning buzilishiga aytiladi.

Ijtimoiy me’yorlarning har bir o‘zgarishida jamiyat fikri keskin o‘zgaradi: yangi qarashlar va xulq-atvor shakllarining tarafdorlari va unga qarshi turuvchilar paydo bo‘ladi, o‘z ta’sirini yuqotayotgan me’yor o‘rniga yangi me’yor paydo bo‘ladi.

Deviant xulq-atvor ikki xil darajada o‘rganiladi: **individual va ommaviy**.

Individual darajada ma’lum bir kishining aniq bir xulq-atvori, **ommaviy darajada** shu turdagi hodisalar majmui, ijtimoiy me’yorlarning buzilishlari tizimi haqida so‘z boradi.

Deviant xulq-atvor holati va darajasi turli mamlakatlar, regionlar va hududlarda turlicha bo‘ladi. Deviant xulq-atvorga hudud tuzilishining ta’siri shundaki, hudud ichidagi har xil chekinishlar, jinoyatchilik, boshqa qonun buzilishlar, ichkilikbozliklar, ma’naviyatsizlik va boshqalar orasidagi munosabatlar tushuniladi. Deviant xulq-atvorning konkret turlari: jinoyatchilik, ichkilikbozlik, o‘z joniga qasd qilish(suitsid), giyohvandlik va boshqalar.

Delikvent xulq-atvor - ko‘p bosqichli ijtimoiy jarayonlar vositasida saqlanib turadi. Delikvent kar’era quyidagi ketma-ketlikda amalga oshadi:

1. Birlamchi, tasodifiy sodir qilingan jinoyat (delikventlilik).
2. Jazolash.
3. Ikkilamchi delikventlik.
4. Yanada qattiqroq jazolash.
5. Yanada jiddiyoq delikvent xulq.

Insonlar ruhiyatidagi qiyinchilik kechinmalarni davolash va yengillashtirishdan osonrog‘i, ularning ongida, ruhiyatida yuqoridagi deviant va delikvent xulq-atvor tushunchalarini shakllanishiga yo‘l qo‘ymaslikdir.

O‘smirlik davrini o‘tish davri deb yuritadilar, chunki ana shu davrda bolalikdan kattalik holatiga o‘ziga xos o‘tish davri yuzaga keladi. U psixik jarayonlarning, o‘quvchi faoliyatlarining jiddiy ravishda qayta qurilishi bilan bog‘likdir. Shuning uchun o‘smirlik yoshi o‘zaro munosabat shakllarida, faoliyatni tashkil qilishda qat’iy o‘zgarishlarni talab qiladi. O‘smirlarni ta’lim-tarbiya berish ishlarida goho uchraydigan qiyinchiliklar bu yoshdagi bolalarning psixik rivojlanishi konuniyatlarini va xususiyatlarini ba’zan yetarli darajada bilmaslik yoki inkor qilish natijasida payda bo‘ladi. Bu davr tarbiya uchun ancha qiyin davr hisoblanadi. Chunki bolaning katta odamga aylanish jarayonining o‘zi qiyin, bu jarayon psixikaning, odamlar bilan bo‘lgan munosabat shakllarining jiddiy ravishda qayta o‘zgarishi hamda hayot sharoiti va faoliyatining o‘zgarishi bilan bog‘liqdir. Bu davrda avval bolalar otalari, tarbiyachilarning axloq-odob haqidagi gaplarini bajonidil eshitgan bo‘lsalar, endilikda bunday ta’sir bolani zeriktiradi yoki unga yoqmay koladi.

Natijada, undan kattalarning fikrlariga qarshi chiqish yoki rad etish kabi hislatlar paydo bo‘la boshlaydi. O‘smirlarning psixik taraqqiyotini harakatga keltiruvchi kuchlar ularning faoliyatlari tug‘dirgan yangi ehtiyojlar bilan bu ehtiyojlarni qondirish imkoniyatlari o‘rtasidagi qarama-qarshiliklarning yuzaga kelishi va bartaraf filinishidan iboratdir. Bu qarama-qarshiliklar ancha yuksak darajadagi psixik taraqqiyotni, ancha murakkab shakldagi faoliyat turlarini va shaxsning qator yangi psixologik sifatlarini tarkib toptirish orqali bartaraf qilinadi. Buning natijasida o‘smirning psixik taraqqietining yanada yuksakrok bosqichga o‘tishi amalga oshiriladi. Vaqt o‘tishi bilan o‘smirning hayotida biologik va ijtimoiy o‘zgarishlar paydo bo‘ladi. O‘smir yoshdagi biologik ya’ni jismoniy taraqqiyotning eng muhim

xususiyati jinsiy yetilishdir. Xuddi shu bois, ko‘pchilik o‘g‘il bolalar 15-16 yoshda, qiz bolalar 13-14 yoshda balog‘atga yetadilar. Balog‘atga yetish o‘smirlarda o‘ziga xos psixologik o‘zgarishlarni ham vujudga keltiradi. Bu esa shu davrga xos bo‘lgan “qiyinchilik” larni kelib chiqishiga sabab bo‘ladi. Bu “qiyinchiliklar”lar, ayniqsa o‘sha yoshdagi bolalarga muvofiq ravishda pedagogik muomila bo‘lmagan taqdirda keskinlashib ketishi mumkin.

Maktabdan tashqari muhit ta’siridagi nuqsonlar, globallashuv jarayonida ommaviy madaniyatning tahdidlari, ijtimoiy tarmoqlarning ko‘pligi, yoshlarning ota-ona nazoratisiz qoldirishi, shu bilan birga, chunonchi oilada pedagogik-psixologik bilimlarning yetishmasligi, oilaviy nizolar, ajralish, ota-onaning ichkilikka va shahvoniy hayotga berilishi, balog‘atga yetmagan tengqurlarining ta’siri, tarbiyasi qiyin o‘smirlar ko‘payishiga sabab bo‘ladi. Shuni ta’kidlash kerakki, o‘smirning hayot sharoiti, unga beriladigan ta’lim-tarbiya va uning faoliyatini oqilona tashkil qilish orqali ijtimoiy foydali mehnat qilishga jalb qilish orqali qiyinchiliklarni bartaraf qilish imkoniyati ochiladi.

Tarbiyasi qiyin o‘smirlarning xatti-xarakterlarini ijobiy yunalishga burib yuborish uchun ularda mas’uliyat, g‘urur, javobgarlik, ishonch kabi yuksak hislarni tarkib toptirish lozim. Buning uchun ularga yoshi, kuchi, qobiliyati va qiziqishlarini xisobga olib, vazifalar berish ayni muddaodir. Ularni o‘zlari qiziqqan to‘garaklarga jalb qilish orqali o‘qishga salbiy munosabatlari asta-sekin yukolib boradi.

Tarbiyasi qiyin bolalar bilan ishlashda tarbiya berishning maxsus sharoitlarini aniqlash muhimdir. Ular bilan duch kelgan vaqtda yoki har doim emas, balki, qulay sharoit kelib qolganda ish olib borilsa, ya’ni tarbiyaviy ta’sir ko‘rsatilsa, u ko‘proq natija beradi. Abdulla Avloniy aytganidek, “Tarbiya biz uchun yo hayot-yo mamot, yo najot-yo halokat, yo saodat-yo falokat masalasidir” deganda chuqur bir ma’no va mazmuni beruvchi vazifani pedagog va psixologlar zimmasiga, tarbiyaning ta’limdan ustunligi ko‘rsatib o‘tilgan. Aslida insonning qanaqa shaxs bo‘lib o‘sishi asosan u ulg‘aygan kamol topgan oila muhitiga ko‘prok bog‘liq bo‘ladi. Shunday ekan pedagoglar ko‘proq bolalar tarbiyasida ota-onalar yoki ularni o‘rnini bosuvchi shaxslar bilan yaqindan ish olib borsalar maqsadga muvofiqdir. Quyida tarbiyasi og‘ir o‘quvchi larning ota-onalari bilan ishlash yuzasidan kerakli tavsiyalar keltirilgan.

Tarbiyasi og‘ir (agressiv xulqli) o‘quvchining ota-onasi bilan ishlash

Tarbiya to‘g‘risida gap ketganda, Sharq tabobati olamining asoschisi Abu Ali Ibn Sino ta’kidlaganidek, Yaxshi va yomon xulqning hammasi sharoit, tarbiya, odatlanish natijasida vujudga keladi. Yaxshi xulqqa ham odat tufayli erishish mumkinligini yaxshi bilamiz. Ko‘p hollarda agressiv xulqli bolaning ota-onasi tushkunlikka tushgan va hayotidan norozi odamlar bo‘lishadi. Ko‘pincha sobiq agressiv xulqli bolalar o‘zlarining psixologik qiyinchiliklarini o‘z bolalariga

o‘tkazadilar. Shu sababli psixolog birinchi navbatda bolaning ota-onasi bilan psixoterapevtik ish olib borishi lozim. Psixolog quyidagilarga alohida e‘tibor qaratishi lozim:

-birinchidan, ota-onaning qadr–qimmatiga negativ ta’sir etishdan qochish lozim (Siz o‘z bolangizning shaxsi buzilishi haqida hech nima bilmaysiz, shu yerda sizga tushuntirish beraman). Ota-onaning shaxsiyatiga tegmagan holda vaziyatni aniqlab olish lozim. Ota-onalar ba’zan o‘zlari hayotida erisholmagan narsalariga farzandlari erishishini xohlaydilar va undan talab qiladilar (Masalan, men taniqli rassom, vrach yoki biror boshqa kasb egasi bo‘la olmadim, bolam bo‘lishi kerak);

-ikkinchidan, ota-ona bolaga bo‘lgan ustanovkasini o‘zgartirishi lozim. Ular agressiv xulqli bolani noshukur deb hisoblashadi. O‘zlarining jahli va ta’na malomatlariga javoban bolaning aybdorlik tuyg‘usini his qilishini, afsuslanishini, kechirim so‘rashi va ularni tinchlantirishini kutadilar. Bu yuz bermaganidan ular achchiqlanadi va bolani «be‘mani, buzilgan, yomon» hisoblashadi. Ota-onani bolaga achinishga chaqirish lozim va ko‘rsatib o‘tish kerakki, har doim agressiv bola birinchi navbatda baxtsiz bola. Ota-onaga psixolog g‘azabning namoyon bo‘lish mexanizmlarini va yana agressivlikni emotsional buzilish sifatida ko‘rsatib o‘tishi lozim;

-uchinchidan, ota-onaga o‘zlarining bolalik xotiralarini, o‘sha davrdagi agressiv qilmishlarining sabablarini eslatish kerak. Balki bu ko‘pgina shaxsiy komplekslarni ochishi mumkin. Bu holatda ularga psixik yordam ko‘rsatish va shaxsiyatini barqarorlashtirish kerak bo‘ladi. Bolalar muammosi har doim oilaviy muommolarni ko‘taradi. Bolani o‘rab turgan odamlar yordamisiz uning o‘ziga alohida yordam ko‘rsatish deyarli mumkin emas. Bolaning o‘zini alohida ajratib olib yordam ko‘rsatilganda ham bu yaxshi samara bermaydi, chunki oiladagi muammolar agressiyaning yana qaytarilishiga sabab bo‘lishi mumkin.

-to‘rtinchidan, bola tug‘ulguncha va chaqaloqligining birinchi oylarida ota-onaning unga bo‘lgan munosabatini aniqlab olish lozim. Ba’zan bola onaning «majburiy» yoki «tasodifiy» homiladorligi asosida dunyoga kelgan bo‘lishi mumkin. Bu holatda ota-ona qattiy bir qarorga kelishi lozim. Agar bola ularning xohishsiz tug‘ilgan bo‘lsa ham baribir ota-ona unga g‘amxo‘rlik qilishga burchli. Mabodo ota-ona uning dunyoga kelishini xohlagan bo‘lsalar ham, ammo u «jahldor, quloqsiz, chidab bo‘lmaydigan bo‘lib qolganidan keyin unga bo‘lgan munosabatini o‘zgartirgan bo‘lsalar, ularning shaxsiyatini yerga urmagan holda shuni ko‘rsatish kerakki, bola o‘zining xulqi bilan ularning harakatlariga javob beryapti, xolos. Shunday ekan har bir tarbiyasida o‘zgarishlar sezilayotgan bolalarning ota-onalari bilan ishlashda avvalo bolaning maktabda va mahallasida do‘stlari kim, u kimlar bilan o‘ynayapti, nega kundan-kunga xarakterida injiqliklar yuzaga kelayapti, shularga alohida e‘tibor berishi va bola ta’lim olayotgan muassasa psixologi ota-

onalar bilan ilmiy asoslarga tayangan holda ular bilan yaqindan ish olib borishi shart va zarur.

1. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. *Интернаука. Science Journal*, 7(11).
2. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.
3. Ochilovich, S. Z., & Sadirovich, S. N. (2022, May). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. In *E Conference Zone* (pp. 61-69).
4. Фазлиев, Ж. Ш. (2019). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. *ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ*, (4).
5. Ochilovich, S. Z., & Sadirovich, S. N. (2022). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. *FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA*, 1(2), 89-99.
6. Xudayev, I. J., & Fazliyev, J. S. (2020). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. In *Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве* (pp. 213-215).
7. Ochilovich, S. Z., & Sadirovich, S. N. (2022). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. *Conferencea*, 115-123.
8. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *Экономика и социум*, (10-2 (101)), 167-169.
9. SHODIEV, N. USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *ЭКОНОМИКА*, 167-169.
10. Shodiev, N. S. (2022). " PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR DESIGNCONSTRUCTION ACTIVITY THROUGH TEACHING" MACHINE DETAILS". *International Journal of Early Childhood Special Education*, 14(7).
11. AZ, S. Z. S. N. S. (2020). Analysis of the work on improving the design of dryers inside the ginning plants and the mode of drying.
12. Shaxrilloevich, I. I. (2021). Pedagogical conditions for forming the readiness of university graduates for employment. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 11(1), 881-884.
13. Khudaev, I. J., & Shoximardanova, N. S. (2023). FEATURES OF DRIP IRRIGATION OF CROPS. *PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS*, 2(24), 157-160.
14. Худайев, И. Ж., & Шахимарданова, Н. Ш. (2023, June). БИОЛОГО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ДЫНИ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE* (Vol. 2, No. 15, pp. 17-20).